

IJTIMOYIY TARMOQLARGA QARAMLIKNING PSIXOSOTSIAL VA GENDER JIHATLARI: NAZARIY-KONSEPTUAL TAHLIL

Ahrorov S.Y.

Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizdagi roli sezilarli darajada ortib bormoqda. Endilikda ular faqat aloqa vositasi emas, balki shaxsiy identiklik, emotsional barqarorlik hamda ijtimoiy mavqeni belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli ham, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik (ITQ) masalasi so'nggi yillarda psixologiya va sotsiologiya doirasida alohida e'tibor talab qiladigan dolzarb muammolardan biriga aylangan. Shuni ta'kidlash joizki, ITQni oddiygina "ko'p foydalanish" deb talqin qilish bugungi zamonaviy yondashuvlar uchun yetarli emas. Chunki bu holat nafaqat sarflangan vaqt bilan, balki shaxsning o'zini nazorat qila olmasligi, tarmoqdan vaqtincha voz kechilganda yuzaga keladigan emotsional noqulayliklar, shuningdek, o'quv, mehnat yoki kundalik ijtimoiy faoliyat samaradorligining pasayishi bilan tavsiflanadi. Bu jarayonning ildizlari, albatta, internetga qaramlik fenomeniga borib taqaladi. Dastlab bu atama I. Goldberg tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lsa, K.S. Young uni klinik mezonlar asosida asoslab bergan edi. Keyinchalik esa, Friendster, Facebook, Twitter kabi platformalarning paydo bo'lishi bilan ijtimoiy tarmoqlar mustaqil fenomen sifatida ajralib chiqdi [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

So'nggi yillarda ITQning inson ruhiy salomatligiga salbiy ta'siri bir qator tadqiqotchilar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Ushbu muammoni chuqurroq o'rganish maqsadida maxsus psixologik so'rovnomalar ishlab chiqilgan va ITQning depressiya, xavotir kabi psixologik holatlar bilan yaqin bog'liqligi aniqlangan [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Biroq, shunga qaramay, bugungi kungacha ITQ «DSM-5» diagnostik mezonlari tizimida mustaqil tashxis sifatida tan olinmagan. Bu holat uning klinik tasnifda hali to'liq e'tirof etilmaganini anglatadi. Shu jihatdan, ko'plab olimlar ITQni "muammoli foydalanish" doirasida ko'rib chiqishni ma'qul ko'rmoqda. Bunday yondashuv ayniqsa, diagnostik noaniqliklar fonida yanada moslashuvchan va foydali bo'lishi mumkin.

Shunga qaramay, M. Griffiths tomonidan ilgari surilgan oltita komponentli model hozirda ham ITQni tushuntirishda asosiy nazariy asos sifatida qo'llanilmoqda [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Ushbu modelga ko'ra, ITQ quyidagi belgilari bilan tavsiflanadi: bu faoliyat hayotdagi boshqa faoliyat turlaridan ustun qo'yiladi; u stressdan qochish vositasi sifatida ishlatiladi; foydalanish chastotasi asta-sekin ortib boradi; uzilish paytida bezovtalik hissi kuzatiladi; ijtimoiy yoki o'quv

faoliyatiga salbiy ta’siri seziladi; va nihoyat, uzoq tanaffusdan keyin avvalgi odatga qaytish holatlari yuz beradi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ITQ muammosiga oid bir nechta yondashuvlar shakllangan bo‘lib, ularning har biri ushbu holatning turli jihatlarini yoritishga urinadi. Kognitiv-xulq-atvor yondashuvi ITQni maladaptiv fikrlash shakllari bilan bog‘liq holda tushuntiradi. Jumladan, “biror narsani o‘tkazib yuborish qo‘rquvi” (FoMO) kabi kognitiv-emotsional holatlar foydalanuvchida kompulsiv skrollash va doimiy tekshiruv xatti-harakatlariga sabab bo‘lishi mumkin. Shuningdek, operant shartlanish nazariyasiga ko‘ra, “layk” va boshqa ijtimoiy tasdiq belgilarining mavjudligi ijobiy mustahkamlovchi sifatida, salbiy holatlardan qochish esa salbiy mustahkamlovchi sifatida faoliyat ko‘rsatadi.

ITQni tushuntirishga qaratilgan neyrobiologik yondashuv esa ushbu holatni dofamin asosidagi mukofot tizimi va ijroiyy funksiyalar bilan bog‘liq o‘zgarishlar orqali izohlaydi. Masalan, doimiy bildirishnomalar va cheksiz lenta kabi platforma dizayni elementlari foydalanuvchini uzluksiz diqqat holatida ushlab turishga xizmat qiladi. Vaqt o‘tishi bilan bu jarayon miya tizimida tolerantlikning kuchayishi va o‘z-o‘zini nazorat qilish mexanizmlarining susayishiga olib kelishi mumkin. Shaxsga qaratilgan tadqiqotlar ITQ xavfi yuqori bo‘lgan profillarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, yuqori neyrotizm, past vijdonlilik, narsissizm, o‘zini past baholash, ijtimoiy xavotir va yolg‘izlik kabi xususiyatlar ITQ bilan doimiy bog‘liq bo‘lishi mumkinligi kuzatilmoqda [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Bu kabi shaxslar odatda onlayn muloqotni an’anaviy yuzma-yuz muloqotga qaraganda xavfsizroq deb qabul qilishadi.

Sotsiomadaniy yondashuv esa ITQni kengroq raqamli muhit va ijtimoiy normalar kontekstida tahlil qiladi. Bugungi madaniyatda “har doim onlayn bo‘lish” me’yorga aylangan. Bu holat foydalanuvchilarda FoMO va ijtimoiy taqqoslashga doimiy ehtiyoj uyg‘otadi. Platformalar esa, o‘z navbatida, foydalanuvchini iloji boricha uzoqroq ushlab turuvchi interaktiv dizaynlar orqali bu jarayonni mustahkamlab boradi. B.Fogg modeli bu holatni uch omil motivatsiya, imkoniyat va turtki o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir orqali tushuntirishni taklif etadi [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Gender omilini hisobga oluvchi tadqiqotlar esa, ITQning yuzaga chiqish mexanizmlarida farqlanishlar mavjudligini ko‘rsatadi. Masalan, ayrim kuzatuvlarga ko‘ra, qizlarda ITQ ko‘proq “kommunal validatsiya” ehtiyoji orqali shakllansa, yigitlarda bu holat “agentik eskapizm”, ya’ni stressdan chekinish vositasi sifatida namoyon bo‘lishi mumkin [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Ushbu tafovutlar psixoprofilaktik strategiyalarni ishlab chiqishda ham inobatga olinishi zarur. Jumladan, qizlar uchun ijtimoiy taqqoslashni kamaytirish va ichki validatsiya

manbalarini kuchaytirish, yigitlar uchun esa sog‘lom eskapizm, masalan, sport, jamoaviy loyihalar yoki ijodiy faoliyat orqali impulsivlikni boshqarishni o‘rgatish foydali bo‘lishi mumkin.

Hozirgi tadqiqotlarda I-PACE modeli (Person-Affect-Cognition-Execution) ITQni vaqt davomida shakllanuvchi murakkab tizim sifatida talqin etadi [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]. Model shaxsiy xususiyatlar, affektiv holatlar, kognitiv ishlov berish jarayonlari, nazorat mexanizmlari va raqamli platformalarning imkoniyatlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni ko‘rsatib beradi. Ushbu model yordamida “platforma → affekt/kognitsiya → xatti-harakat” zanjiri empirik tarzda tahlil qilinishi mumkin. ITQga qarshi kurashishda esa bir yoqlama yondashuvlar emas, balki ko‘p darajali va tizimli strategiyalar samaraliroq natijalar beradi. Shu jumladan, individual darajada KBT asosidagi psixoterapevtik texnikalar, “raqamli diyeta” rejimlari va notifikatsiyalarni ongli boshqarish kabi usullar foydali bo‘lishi mumkin. Bu yerda yana gender farqlari e’tiborga loyiq: qizlar uchun ichki validatsiyani kuchaytirish va ijtimoiy solishtirishni pasaytirish, yigitlar uchun esa eskapizmni sog‘lom muqobillar bilan to‘ldirish va impulsivlikni nazorat qilishga yordam beruvchi yondashuvlar samarali bo‘ladi [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bu shunchaki ortiqcha foydalanish emas, balki ko‘p qirrali, murakkab va o‘zaro bog‘liq omillar ta’sirida shakllanuvchi psixososial hodisadir. M. Griffiths tomonidan ishlab chiqilgan komponentli model ushbu hodisaning asosiy tuzilmasini ochib bersa, kognitiv-xulq-atvor yondashuvi uni irratsional ishonch va mustahkamlovchi mexanizmlar kontekstida tahlil etadi. Neyrobiologik yondashuv mukofot tizimi va nazoratdagi o‘zgarishlarga e’tibor qaratadi, shaxsiy va gender omillar esa xavf guruhlarini aniqlashga yordam beradi. Bularning barchasini I-PACE modeli doirasida birlashtirish esa ITQni chuqurroq anglash va aniq intervensiya strategiyalarini ishlab chiqishga yo‘l ochadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Adreassen C.S., Pallesen S., Griffiths M.D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism and self-esteem: findings from a large national survey. *Addictive Behaviors*, 64. 287-293.
2. Brand M., Wegmann E., Stark R., Müller A., Wölfling K., Robbins T. W., Potenza M. N. (2019). The Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model for addictive behaviors: Update, generalization to addictive behaviors beyond internet-use disorders, and specification of the process character of addictive behaviors. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 104, 1-10.
3. Fogg B. J. (2003). *Persuasive technology: Using computers to change what we think and do*. Morgan Kaufmann Publishers.

4. Griffiths M. D. (2005). A components model of addiction within a biopsychosocial framework. *Journal of Substance Use*, 10 (4), 191-197.
5. Saleem N., Young P., Yousuf S. (2024). Exploring the Relationship Between Social Media Use and Symptoms of Depression and Anxiety Among Children and Adolescents: A Systematic Narrative Review. *Cyberpsychology, behavior and social networking*, 27 (11), 771-797.
6. Salicetia F. (2015). Internet Addiction Disorder (IAD). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 1372-1376